

**ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURS AND THEIR IMPACT ON FAMILY
RELATIONSHIPS.
ROL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS Y SU INCIDENCIA EN LAS
RELACIONES FAMILIARES.**

Autores:

Josselyn Lisbeth Espinoza Sánchez
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
EGRESADA DE TRABAJO SOCIAL
PORTOVIEJO- ECUADOR

 jespinoza5466@utm.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-0998-1488>

Sandra Auxiliadora Romero Chávez. MG
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
DOCENTE TUTORA
PORTOVIEJO - ECUADOR

 sandra.romero@utm.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-3512-8197>

Fabián Gustavo Menéndez Menéndez, MG
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
PORTOVIEJO - ECUADOR

 fabian.menendez@utm.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-5387-185X>

Recepción: 03-MAY-2022 Aceptación: 04-JUN-2022 Publicación: 15-SEP-2022

 <https://orcid.org/0000-0002-8695-5005>

<http://mqrinvestigar.com/>

RESUMEN

Actualmente el rol que toman las mujeres dentro de la familia resulta indispensable. Ellas suelen ser la base de la economía familiar, lo que pone en riesgo sus relaciones intrafamiliares. La Corporación de Productores de cacao fino de aroma de la parroquia San Plácido apoya a este grupo de mujeres al brindarles la oportunidad de formar parte de su equipo de profesionales encargados de generar productos de valor agregado (pasta de cacao, chocolates, manjar de cacao y bombones) a partir del grano del cacao y, consecuentemente, la posibilidad de ofrecerles un trabajo estable, capacitaciones brindadas por organizaciones cooperantes, que finalmente, contribuyen a su estabilidad socio-económica y emocional. El objetivo de este trabajo fue identificar el rol de las mujeres emprendedoras y su incidencia dentro del núcleo familiar del grupo de trabajadoras de la Corporación de Productores de Cacao Fino de Aroma de la parroquia San Plácido cantón Portoviejo, año 2022 bajo un enfoque, cuali-cuantitativo y una metodología descriptiva los cuales permitieron la revisión, análisis y recolección de la información mediante la realización de una encuesta desarrollada para las 15 mujeres que forman parte del equipo de trabajadoras de la Corporación lo que permitió establecer que, la incorporación de la mujer emprendedora ha tenido repercusiones positivas dentro de la empresa pero que esto incide en la estructura familiar.

Palabras claves: Mujer emprendedora, familia, emprendimiento y limitaciones.

ABSTRACT

Currently the role that women take within the family is essential. They are usually the base of the family economy, which puts their intra-family relationships at risk. The San Plácido Parish Fine Aroma Cocoa Producers Corporation supports this group of women by giving them the opportunity to be part of its team of professionals in charge of generating value-added products (cocoa paste, chocolates, cocoa delicacies and chocolates) from the cocoa bean and, consequently, the possibility of offering them a stable job, training provided by cooperating organizations, which ultimately contribute to their socio-economic and emotional stability. The objective of this work was to identify the role of women entrepreneurs and their impact within the family nucleus of the group of workers of the Fine Aroma Cocoa Producers Corporation of the San Plácido parish, Portoviejo canton, year 2022 under a qualitative approach, quantitative, and a descriptive methodology which allowed the review, analysis and collection of information by conducting a survey developed for the 15 women who are part of the team of workers of the Corporation which allowed to establish that, the incorporation of women entrepreneurs has had positive repercussions within the company but this affects the family structure.

Keywords: Entrepreneurial woman, family, entrepreneurship and limitations.

INTRODUCCIÓN

La mujer emprendedora es aquella mujer que percibe una oportunidad y están dispuestas a asumir el riesgo en el proceso emprendedor; siendo frecuente encontrar a mujeres motivadas y comprometidas con el trabajo para mejorar su calidad de vida. La emprendedora está decidida a cada día trabajar por cumplir con sus propósitos, es aquella que asume riesgos muchas veces en su hogar, que sabe que tiene mucho por cumplir, que todo depende de sí misma, pero sigue adelante, tiene un sueño y busca alcanzarlo (Bauer et al., 2011).

El estudio de los emprendimientos productivos femeninos es relevante en el contexto social, porque permite analizar las características propias de la mujer emprendedora, sus motivaciones y en sí lo importante para la mujer el proceso emprendedor. Existe, además, un interés de conocer cómo las mujeres emprendedoras pueden gestar grandes cambios en su diario vivir; considerándolas como actrices e impulsoras de emprendimientos productivos. Durante décadas se ha abordado estudios referentes a los problemas que presenta la mujer y su esfuerzo por evitar las desigualdades laborales vinculados a la participación de la mujeres en actividades productivas como emprendedora de nuevos negocios y relacionan aquellos factores que pueden afectar su participación, tales como el entorno familiar y social, estereotipos desencadenados por la sociedad actual, cultura, entre otros (Mejía Flores et al., 2020).

Uno de los mayores obstáculos para que la mujer emprenda son las cargas y responsabilidades familiares. Estos factores impiden una incorporación plena de la mujer en el mercado laboral, además si la mujer no encuentra en su familia un soporte, ejercer ambos le conllevaría a una inestabilidad emocional, pues la unidad familiar es la que le puede

proporcionar la motivación para seguir adelante y lograr los objetivos que beneficiarán a todos. Su apoyo moral resulta indispensable para el éxito de las emprendedoras. Las normas culturales y sociales que impone la sociedad condicionan a la mujer y dificultan el proceso, el que resulta más arduo en comparación a los hombres. Algunas deben equilibrar el cuidado de los hijos e hijas y del hogar con el trabajo llegando a ser llamadas como dualistas (Cromie & Hayes, 1988), y otras no encuentran las oportunidades más óptimas para desarrollar al cien por ciento sus emprendimientos.

Basantes (2020), enuncia que el Ecuador se constituye como el país donde más mujeres emprendedoras promueven ideas innovadoras de negocios. De acuerdo con lo reportado por Global Entrepreneurship Monitor, el 33,6% de mujeres entre 18 y 64 años, es emprendedora. Por ello se pretende consolidar el entorno emprendedor dentro del país y así motivar a su desarrollo y crecimiento.

La Corporación de Productores de cacao fino de aroma de la parroquia San Plácido es una organización que apoya a un grupo de mujeres al brindarles la oportunidad de formar parte de su equipo encargado de generar productos de valor agregado como lo son la pasta de cacao, chocolates, manjar de cacao y bombones, esto a partir del grano del cacao. Por otro lado, ofrece la posibilidad de un trabajo estable, capacitaciones brindadas por organizaciones cooperantes, que finalmente, contribuyen a su estabilidad socio-económica y emocional.

Esta investigación tiene como objeto objetivo el analizar el rol de las mujeres emprendedoras y su incidencia en las relaciones familiares del grupo de trabajadoras de la de la corporación de productores de cacao fino de aroma de la parroquia San Plácido, del cantón Portoviejo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la ejecución de esta esta investigación se desarrolló un tipo de estudio descriptivo no experimental, por ello se empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo, para ello se planteó la aplicación de técnicas como lo son la encuesta y entrevista. Según Fernández y Díaz (2012), la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica, por otro lado, la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlación entre variables (p.59). A nivel del método se manejó el descriptivo, bibliográfico en el cual Vázquez y colaboradores (2010) establecen que es una herramienta poderosa que ayuda a evidenciar los caminos mentales seguidos por los investigadores para revisar el estatuto de las propias construcciones teóricas a la hora de hacer ciencia.

El estudio tomo parte en la Corporación de Productores de Cacao Fino de Aroma de la parroquia San Plácido, la cual presenta entre su personal 40 socios activos, cantidad que incluye hombres y mujeres, no obstante, debido a que la investigación se basa en el rol de la mujer, se definió como muestra para la realización de la encuesta el total de mujeres que laboran dentro de la empresa, siendo estas 15, las mismas que se encuentran en el rango de edad de entre 23 a 50 años. Por otra parte, se realizó una entrevista personalizada al director de la misma Corporación con el fin de conocer su punto de vista con respecto al enfoque de la investigación.

RESULTADOS

La información proporcionada por las 15 socias de la Corporación de Productores de Cacao Fino de Aroma de la parroquia San Plácido, cantón Portoviejo, fueron plasmados en cuadros o tablas considerando las alternativas, frecuencia y el porcentaje.

En la Tabla 1 se evidencio que el 7% de las mujeres emprendedoras es soltera, el 40% manifestó que son casadas, el 46% mencionó unión libre y el 7% respondió que es divorciada. De esta manera se concluye que, el estado civil influye en la conciliación trabajo-familia, ya que, aquellas que no presentan mayor responsabilidad dentro de sus hogares tienden a tener un mejor desempeño dentro de la empresa combinado con un estado de ánimo optimista.

Tabla 1. Indique su estado civil

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Soltera	1	7%
Casada	6	40%
Unión libre	7	46%
Divorciada	1	7%
Viuda	0	0%
Total	15	100

Fuentes: Mujeres emprendedora de la Corporación de productores de cacao fino de aroma San Plácido

En la Tabla 2 se evidencio que el 20% de las mujeres expresaron que no tienen carga familiar, sin embargo, hay actividades domésticas que no le permiten estar el tiempo completo en el trabajo y el 80% manifestaron que, sí tienen carga familiar, factor que repercute para poder mejorar su rendimiento en el trabajo, logrando un mayor desenvolvimiento de sus actividades.

Tabla 2. ¿Con cuántas personas viven y son carga familiar?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Tienen carga familiar	12	80%
No tiene carga familiar	3	20%
Total	15	100%

Fuentes: Mujeres emprendedora de la Corporación de productores de cacao fino de aroma San Plácido
 En la Tabla 3 hace referencia que el 73% de las mujeres encuestada manifestaron que trabajan en el área de producción, encargada de elaborar el producto como es la pasta de cacao, manjar de cacao, bombones entre otros, el 20% respondieron que su ocupación es en la parte de coordinación, delegadas en dirigir el personal y revisión de materiales para la elaboración del producto y el 7% mencionó que se desempeña en el área financiera, se encarga de llevar registro de todo la información financiera, de la comercialización de cacao en grano y del área de transformación del cacao, además de otros requisitos para el cumplimiento de las obligaciones estatales.

Tabla 3. ¿Cuál es su cargo de ocupación dentro de la institución?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Área de producción	11	73%
Área de coordinación	3	20%
Área de administración financiera	1	7%
Total	15	100%

Fuentes: Mujeres emprendedora de la Corporación de productores de cacao fino de aroma San Plácido
 En la Tabla 4 nos menciona que el 13% de las mujeres respondieron que el factor que la motivó asociarse fue la idea innovadora, obtener el conocimiento de cómo crear un producto de valor agregado, un 13% respondieron la actitud emprendedora, porque se sienten segura de sí misma para iniciar con un proyecto, el 34% manifestaron que fue por el desempleo, la necesidad de generar un ingreso para solventar un poco las necesidades del hogar, otro 13% lo hacen por inspiración, de poder emprender, aprender de cada una de las

capacitaciones que brindan las organizaciones cooperante y el 27% lo hacen por mejorar su calidad de vida.

Tabla 4. ¿Cuál fue el factor que la motivo asociarse a la corporación?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Idea innovadora	2	13%
Actitud emprendedora	2	13%
Experiencia	0	0%
Desempleo	5	34%
Aspiración	2	13%
Mejorar la calidad de vida.	4	27%
Total	15	100%

Fuentes: Mujeres emprendedora de la Corporación de productores de cacao fino de aroma San Plácido

En la Tabla 5 se verificar que el 13% de las mujeres manifestaron que el mayor desafío son sus hijos, es decir, tienen hijos pequeños y muchas veces no tienen con quien dejarlos y asimismo tienen sus actividades escolares. Un 60% expresaron que su mayor limitación para emprender son sus esposos, porque surgen muchos problemas por el hecho de salir tarde de su trabajo o por salir constantemente de su hogar, el 20 % respondieron que lo que le limita a cumplir son las actividades domésticas, como es dejar ordenado su hogar, el 7% mencionó que, uno de los desafíos es poder relacionarse con el personal, debido a que cuando se realiza reuniones es muy difícil llegar a un acuerdo.

Tabla 5. ¿Cuál ha sido el mayor desafío como mujer emprendedora?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Los hijos	2	13%
Esposos	9	60%
Actividades domésticas	3	20%
Estudios	0	0%
Relacionarse con el personal	1	7%
Total	15	100%

Fuentes: Mujeres emprendedora de la Corporación de productores de cacao fino de aroma San Plácido

DISCUSIÓN

La investigación dejó a relucir que en el panorama en que se planteaba los porcentajes de mujeres que hallaban en un unión libre y casadas eran los mayores con respecto a las otras alternativas. Estas acciones dan a entender que existe una vinculación entre la motivación por emprender y estos tipos de relaciones interpersonales, es decir que las mujeres que forman parte del emprendimiento se encuentran en su mayor parte formando familias independientes, es decir presentan al mismo tiempo cargas familiares. Según Santander y colaboradores (2016) la situación precaria familiar finalmente empuja a las mujeres a la generación de un emprendimiento.

El estar dentro de un entorno familiar hace que las mujeres vean la creación de un emprendimiento como un apoyo económico o colaboración para el mejoramiento de la calidad de vida de sus hogares. Debido al desempleo y dificultades para hallar plazas

laborales, las mujeres se enfocan en la innovación para encontrar una superación personal y económica. Albuja y Enríquez (2018) mencionan que las mujeres siguen soportando niveles de desempleo superiores en relación con los hombres y se ubican en mayor porcentaje en ocupaciones inadecuadas, que no les ofrecen las garantías de un empleo formal. Los factores de desigualdad no desenfocan a las mujeres en su motivación de desarrollo, esto debido a las aportaciones que una nueva remuneración traería para su núcleo familiar y para sí misma.

Las trabajadoras de la corporación se ven mayormente vinculadas en área de producción, es decir en la sección en donde se da la transformación de la materia prima a un producto elaborado, en este caso chocolates, bombones, entre otros. El incremento y la expansión del número de mujeres que trabajan en actividades remuneradas es un fenómeno mundial (Urbina, 2003). Estas mujeres cubren las actividades de importancia dentro del sistema productivo en mayor parte y de forma un tanto menos significativo en áreas de administración y coordinación, en todas estas secciones demuestran colaboración y un acorde desenvolvimiento. Gutiérrez y Limas (2008) mencionan que en lo general se puede afirmar que conforme una mayor proporción de mujeres se integra a los sectores productivos de la economía, un conjunto de distintas variables vinculadas al desarrollo regional muestra un comportamiento positivo.

Las mujeres en su camino de emprendimiento se encuentran con obstáculos diversos que dificultan su crecimiento dentro de sus labores, en especial cuando estas se encuentran vinculadas como principales dentro de círculos familiares. Según Mejía (2020) las mujeres se han visto afectadas en sus actividades productivas como emprendedoras de nuevos negocios y relacionan aquellos factores que pueden afectar su participación, tales como el entorno familiar y social, estereotipos desencadenados por la sociedad actual, cultura, entre

otros. Este punto se ve reflejado en las respuestas de la encuesta realizada, debido a que las alternativas con mayor puntuación son las que tiene relación directa con miembros de la familia, observándose como un desafío altamente significativo. Por otro lado, mencionan Román y colaboradores (2012) que la familia y el trabajo se vinculan de diversas maneras para organizar su funcionamiento cotidiano y conjunto. El dejar responsabilidades hogareñas, posponerlas u omitirlas podría repercutir en las mujeres con respecto a su ambiente familiar, por ello el encontrar un balance que equilibre ambas facetas es de gran importancia para las emprendedoras, es decir el conseguir mantener su emprendimiento y a su vez las funciones de importancia dentro del hogar.

CONCLUSIONES

El que una mujer quiera involucrarse en la realización de un emprendimiento e incorporar a su rutina una actividad laboral a sus actividades diarias puede ser un factor de desestabilización, aun mas cuando estas están involucradas como principales en un ambiente familiar. La investigación evidencio que existe mayor iniciativa de emprender en mujeres que constan de carga familiar, con un matrimonio o unión sentimental activo, esto al conocer el estado familiar, economía y por motivación propia de desarrollo personal. Las mujeres son capaces de contribuir a las empresas o emprendimientos de forma satisfactoria, ya sea por necesidad o por oportunidad, con sus ideas creativas e innovadoras y habilidades emprendedoras.

Dentro de la Corporación analizada se logró identificar que la mujer emprendedora ocupa mayormente puestos de trabajo relacionados con la producción, aunque también está vinculada con la sección de manejo administrativo y financiero. Dichas mujeres evidenciaron

varias dificultades al momento de equilibrar los ambientes en los que se desenvuelve, es decir el mundo laboral y el familiar; la dificultad de tiempo, relaciones de parejas, reuniones, crianza de hijos, largas jornadas laborales y presión por permanecer en ambos ambientes son algunos de los factores que interfieren en el desempeño de las mujeres. En ciertos casos estos factores pueden llevar a la ineficiencia en alguna de las dos facetas, al igual que al abandono parcial o total de estas actividades, también pueden ser detonantes de problemas emocionales como lo son el estrés, ansiedad y cansancio. El reto de la mujer emprendedora se centra en la búsqueda de la amalgama perfecta para dar cabida a su lado emprendedor como a sus actividades dentro del hogar en su vida diaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albuja, W. y Enríquez, M. (2018). Análisis de la discriminación laboral hacia las mujeres en Ecuador 2007-2016. *Convergencia*, vol.25 no.78, pp. 13-41
- Basantes, X. (2020). Mujeres emprendedoras—El Comercio. <https://www.elcomercio.com/blogs/solo-para-empresas-y-emprendedores/mujeres-emprendedoras-analisis-xavier-basantes.html>
- Bauer, S., Finnegan, G., Haspels, N., International Labour Office, y ILO Subregional Office for Central America. (2011). Género y emprendimiento: Guía de formación para mujeres empresarias: paquete de formación y herramientas. OIT.
- Cromie, S., y Hayes, J. (1988). Hacia una tipología de mujeres emprendedoras. *The Sociological Review*, 36(1), 87-113. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1988.tb02936.x>
- Fernández, P., y Díaz, P. (2012). Investigación cuantitativa y cualitativa. 4.
- Gutiérrez, L. y Limas, M. (2008). Incorporación de la mujer al mercado de trabajo y desarrollo regional en Chihuahua. *Estud. Front*, vol.9, no.18, pp. 39-70.

- Mejía Flores, O. G., Proaño Castro, M. F., y Murillo Delgado, E. P. (2020). Características del perfil emprendedor de las madres solteras del noroeste de la ciudad de Guayaquil. *Revista Investigación y Negocios*, 13(21), 98-111.
- Román, P., Padrón-Innamorato, M., y Ramírez-García, T. (2012). Trabajo y familia: ¿cómo se articula esta frágil relación? *Convergencia*, 19(60), 229-253.
- Santander, P., Fernández, C. y Yáñez, D. (2016). Motivaciones y condicionantes contextuales en el emprendimiento liderado por mujeres chilenas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, vol. XXII, núm. 2, pp. 63-77.
- Urbina, C. (2003). La participación de la mujer en actividades productivas. Un enfoque de género. *Latinoamericana de la Salud en el Trabajo*, Vol. 3, Número 1, pp. 30-35.
- Vázquez, M. J. S., Lahitte, H. B., & Tujague, M. P. (2010). El Análisis Descriptivo como recurso necesario en Ciencias Sociales y Humanas. 11(22), 103-116.